

**AHOLI YALPI DAROMADINI OSHIRISHDA MAHALLABAY ISHLASH
TIZIMI AFZALLIKLARI**

Xudoyqulov Behzod Allamurodovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, Magistratura bo'limi

Makroiqtisodiyot yo'nalishi 2- kurs magistri

Annotatsiya: Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan mahallabay va fuqarobay ish uslublari ayni damda aholi murojaatlari va jamiyatdagi ko'plab muammolarni bartaraf etishda jamiyatimizdagi barcha sohalar uchun eng samarali yo'l ekanligi ko'rsatmoqda. Rivojlangan davlatlar bilan raqobatbardoshlik xususiyatini oshirib borishning ijtimoiy sharti — boshlang'ich bo'g'inlardagi og'riqli nuqtalarni aniqlash va uni bartaraf etishda jamoaviy yondashuvlarni tashkil etish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Mahallabay ishlash, fuqarobay ishlash, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, mahalla raisi, xotin qizlar faoli, tadbirkorlik, davlat dasturi, ijtimoiy himoya.

KIRISH

Mahalla ajdodlarimizning yuksak tafakkurini, urf-odatlar va an'analarini o'zida mujassam etgan, jahon ahli havas qiladigan ezgu qadriyatlarimiz ko'zguosidir. Bugungi kunda bu noyob tuzilmaga yangicha ma'no-mazmun baxsh etilayotgani inson qadrini ulug'lash, odamlarni hayotdan rozi qilish, ertangi kunga ishonch bilan harakat qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Obod va fayzli mahalla – yurt ko'rki. Mahallalar ravnaqi mamlakatimiz taraqqiyoti, yorug' kelajagimizning mustahkam kafolati, poydevoridir. Shu ma'noda, davlatimiz rahbari raisligida shu yil 1 mart kuni bo'lib o'tgan videosektor yig'ilishida mahalla institutini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning qiyofasini tubdan yaxshilashga qaratilgan ko'plab yangi tashabbuslar ilgari surilib, aniq vazifalar belgilab berilgani nafaqat mahallalar, balki yurtimiz hayotiga daxldor tarixiy voqea bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mahallabay ishlash tizimi murakkab jarayon bo'lishiga qaramasdan, unda har bir insonning dardini tinglash, uning qismatini tubdan o'zgartirish, jamiyat taraqqiyotini iqtisodiy o'sishlar bilangina emas, balki aholining o'z hayotidan mamnunligi bilan o'lchash kabi mezonlar mavjud. Darhaqiqat, mahalladagi mavjud muammolar va aholining kundalik masalalarini hal etish birgina mahalla tizimi xodimlari tomonidan bartaraf etish imkonsiz. Shu sababli bu jarayonda har bir soha mas'ullarining ishtiroki va aralashuvi muhim jihatdir. Joylarda olib borilayotgan mahallabay ishlash mexanizmining ham muhim asosini ana shu tamoyil — barcha soha vakillarining hamjihat bo'lib, hududlardagi masalalarni yechishga kompleks yondashishi tushuniladi.

Mahallabay ishlash, bu — barcha soha mutasaddilarining bir musht bo'lib, mahallalardagi muammolar, aholi turmushidagi muhim masalalarni birgalikda hal etishning yangicha mexanizmidir.

«Mahallabay» ishlash tizimining asosiy yo'nalishlar sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

- aholida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga oid qiziqish va intilishlarini aniqlash va ularning mazkur faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun bilim va ko'nikmalarni hosil qilishga qaratilgan o'quv kurslarini tashkil etish. Mazkur o'quv kurslarini tashkil etishga xalqaro tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlar hamda nodavlat ta'lim muassasalarini jalb qilish;

- yoshlar va xotin-qizlar tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishlarini amalga oshirishlari uchun amaliy yordam ko'rsatish orqali kambag'allikni qisqartirish. Natijada, ularning o'zini-o'zi band qilishiga erishish;

- banklar mahallalardagi aholining tadbirkorlik intilishlarini ro'yobga chiqarishda kreditlardan foydalanishlari uchun biznes-rejalarni ishlab chiqishda maslahatlar berish, zarur biznes axborotlarni berib borish;

- mahallarning "o'sish nuqta"larini aniqlash, aholining mazkur o'sish nuqtalari asosida yangi tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, mavjud tadbirkorlik subyektlari kooperatsiyalarini yo'lga qo'yish;

- hududlarda aholi tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo'ladigan shart-sharoitlarni yaratish, mavjud to'siqlarni to'lig'icha bartaraf etish orqali aholining tadbirkorlikni yo'lga qo'yish orqali daromadga ega bo'lishlarini ta'minlash.

«Mahallabay» ishlash tizimida markaziy bo'g'inida mahalla fuqarolar yig'iniga banklarning malakali mutaxassislari har bir mahallaga bir nafardan (kichikroq va bir-biriga yaqin bo'lgan ikkita mahallaga bir nafar) doimiy vakil sifatida biriktiriladi. Ushbu doimiy vakillar mahallada ishsiz aholini, yoshlar va ayollarni kasb-hunarga o'rgatish, yangidan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan, tadbirkorlik qilishga moyilligi va salohiyati mavjud bo'lgan fuqarolarda tadbirkorlik ko'nikmalarini hosil qilish, shuningdek, mavjud tadbirkorlik subyektlari faoliyatini kengaytirish orqali mahallalarda yangi ish o'rinlarini yaratishiga ko'maklashadi. Bir so'z bilan aytganda, tijorat bankidan biriktirilgan doimiy vakil mahalla fuqarolar yig'ini raisiga iqtisodiy jihatdan maslahatlar beradi.

«Mahallabay» ishlash tizimiga asosan aholida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun zaruriy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan kasbga o'rgatish (o'qitish) tizimini joriy etish, mazkur jarayonga xalqaro tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlar va nodavlat ta'lim tashkilotlarini keng jalb qilish ko'zda tutilgan. Mahallalardagi yoshlar va xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslarini ro'yobga chiqarishda amaliy yordam ko'rsatish orqali kambag'allikni qisqartirish, aholining bandligini ta'minlash masalalari ham ushbu tizimning mohiyatini o'zida ifodalaydi.

«Mahallabay» ishlash tizimida har bir mahallada:

1. Har bir xonadonning daromad manbalari, mavjud shaxsiy tomorqa xo'jaligidan foydalanishda holatini «xonadonbay» tartibda o'rganiladi;
2. Xonadonlardagi har bir mehnatga layoqatli, ishsiz kishi bo'yicha «fuqarobay» tartibda qiziqish va intilishlari, mavjud salohiyati baholanadi;
3. Har bir fuqaro qiziqish va intilishlarini amalga oshirish bo'yicha loyihalar ishlab chiqish va uni "boshqaruv ofisi"ga yo'naltirish orqali aniq maqsadli ko'maklashish;

4. «Fuqarobay» tartibda ishlab chiqilgan loyihalarning amalga oshirilishi jarayonini muntazam monitoring qilib borish;

5. Mahallalardagi mavjud foydalanilmayotgan bino va yer maydonlaridan samarali foydalanishga erishish;

6. Mahallalardagi tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi muammolarni o‘rganish, uni hal etishga ko‘maklashish maqsadida loyihalar ishlab chiqish va uning yechimi bo‘yicha “boshqaruv ofisi”ga takliflar kiritish vazifasi yuklatilgan.

Tizimni yanada isloh qilish maqsadida 2021-yil 24 dekabrda “Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” prezident qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi joriy qilindi.

Quyidagilar agentlikning asosiy vazifalari etib belgilandi:

- respublikada tadbirkorlikni va mahallalarni iqtisodiy rivojlantirish borasida yagona davlat siyosatini yuritish;

- mahallabay ishlashning vertikal tizimi asosida aholining daromadli mehnat bilan bandligini ta‘minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va o‘qitish hamda o‘zini o‘zi band qilish faoliyatiga yo‘naltirish;

- vakolatli davlat organlari va tashkilotlari hamda mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilarining faoliyatini muvofiqlashtirish.

Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi tarkibiga o‘tkazilib agentlik tarkibida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg‘armasi tashkil etildi. Bundan tashqari, har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi lavozimi ta‘sis etildi. 2022-yilning o‘tgan uch oyi davomida hokim yordamchilari tomonidan

736 ming nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi va 35,3 million aholi yashaydigan 6 mln 900 ming xonadonni to'liq xatlovdan o'tkazdi. Natijasi bo'yicha oilalar iqtisodiy holatiga ko'ra 4 ta toifaga ajratildi:

11 foizi — kam daromadli;

47 foizi — doimiy daromadi bo'lgani bilan qo'shimcha daromadga ehtiyoji bor;

6 foizi — ijtimoiy himoyaga muhtoj;

36 foizi — iqtisodiy ahvoli yaxshi, o'ziga to'q oilalar.

“Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” Davlat dasturida ayollar tadbirkorligini tashkil etish va rivojlantirish, ehtiyojmand oilalarda yashovchi xotin-qizlarni oliy ta'limga kengroq qamrab olish bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan. Davlat dasturida ko'plab ijtimoiy masalalar ijrosi qatori 6,5 ming nafar xotin-qizning kichik tadbirkorlik loyihalariga o'rnatilgan tartibda kreditlar ajratish, xotin-qizlarning biznes sohasidagi loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda joylarda aniqlangan xotin-qizlar muammolarini hal etish orqali ularning bandligini ta'minlash belgilab berilgan. Ehtiyojmand oilalarda yashovchi xotin-qizlarni oliy ta'limga kengroq qamrab olish maqsadida ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2020-yil 23-iyundagi 402-con qaroriga zarur o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida taklif tayyorlanmoqda.

Yurtimizda yoshi ulug' otaxonu mo'tabar onaxonlarimizni e'zozlash, hurmatini joyiga qo'yish, har bir ezgu ishni ularning duosi bilan boshlash xalqimizning uzoq asrlik urf-odati, milliy an'analari hamda yashash tarzining ajralmas qismiga aylangan. Bu, eng avvalo, bizning keksalarga bo'lgan g'amxo'rlik va e'tiborimiz namunasi bo'lsa, ikkinchi tomondan yosh avlod uchun ulkan tarbiya va tajriba maktabi hamdir. E'tiborlisi, so'nggi yillarda bu kabi ezgu an'analar yanada sayqal topib, mamlakatimizda keksa avlod vakillarini ijtimoiy himoya qilish,

nuroniylarning turmush darajasini yaxshilash, salomatliklarini tiklash, bu borada qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash yo'lida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 1-fevraldagi "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari majmualarini tashkil etish bo'yicha 2021-2022-yillarga mo'ljallangan manzilli dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi 46-sonli qarori asosida 2021-2022-yillar davomida 2 951 ta fuqarolar yig'inlari, jumladan 2021-yilda yana 1 881 ta, 2022-yilda esa 1 070 ta fuqarolar yig'inlari binolarini qurish rejalashtirilmoqda. Albatta bunday ulkan maqsadlarga erishishda kadrlar masalasi juda muhim. Mahallalarda bu ishlarni xalq dardi bilan yashaydigan, mahalladoshlariga chin dildan ko'maklashishga tayyor, mahallaning qari-yu yoshi hurmat qiladigan, mahalla og'irini yengil qilishga qodir, qo'lidan aniq bir ish keladigan insonlar bilangina amalga oshirish mumkin. Bu borada qonunlarimizda kimlar mahalla raisligiga nomzod qilib ko'rsatilishi mumkinligi aniq belgilab berilgan.

Qonunchilikka ko'ra, fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) lavozimiga nomzodlar:

- O'zbekiston fuqarosi bo'lishi;
- qoida tariqasida, oliy ma'lumotga ega bo'lishi;
- bevosita saylovga qadar kamida 5 yil tegishli hududda doimiy yashayotgan bo'lishi;

- tashkilotchilik qobiliyatiga, davlat organlarida yoki nodavlat notijorat tashkilotlarida yoxud tadbirkorlik va boshqa xo'jalik faoliyati sohasida ish tajribasiga, shuningdek hayotiy tajribaga va aholi o'rtasida obro'-e'tiborga ega bo'lishi kerak.

Quyidagilar nomzod etib ko'rsatilishi mumkin emas:

- sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslar;
- og'ir yoxud o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslar;
- sudning hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar;

- haqiqiy harbiy xizmatdagi shaxslar;
- diniy tashkilotlarning professional xizmatchilari.

Shunday ekan, fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) lavozimiga ham aholi o'rtasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan, ham yangicha fikrlaydigan, aholi muammolarini tegishli idoralar oldiga qo'ya oladigan shijoatli, rostgo'y nomzodlarni tavsiya etish muhim. Jamiyatimiz manfaati shuni talab qilmoqda. Davlatimiz rahbari bu tizimga jalb qilinadigan mutaxassislarining bilim va imkoniyati masalasiga alohida e'tibor qaratib 20 mingdan ortiq xodimni Davlat boshqaruv akademiyasida o'qitib, ularga muammolarni joyida hal etish bo'yicha barcha vakolatlarni berish muhimligi qayd etdi. Mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi tadbirkorligini rivojlantirish orqali ularning daromadlarini ko'paytirish pirovardida kambag'allikni qisqartirish aholi yalpi daromadini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Global iqtisodiyotdagi noaniqlik uzoq davom etishi mumkinligi iqtisodiy o'sishning qo'shimcha zaxiralarini topish va safarbar qilishni talab etmoqda. Prezidentimiz aholisi ko'p qishloqlarda shaharlardagi mavjud xizmatlarni imkon qadar yo'lga qo'yish lozimligini takidlab mutasaddi tashkilotlarga aholisi 20 mingdan oshadigan 3-4 ta mahalla uchun kamida 1 tadan mahallalararo chakana savdo va xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etish bo'yicha topshiriq berdilar. Ushbu markazlar ham, mikrosanoat markazlari kabi, 5 yil muddatga yer va mol-mulk solig'idan ozod etilishi belgilandi. Bu orqali viloyat hokimlari mahallalarda 2022-yil ikkinchi chorakda xizmatlar sohasida 140 mingta yangi ish o'rni yaratish mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida, fikrimizcha, «mahallabay» ishlash tizimi pirovardida mamlakatda yashayotgan har bir fuqaroning davlat e'tiborida ekanligini his qildirish, ularning xohish va istaklari asosida kasb-hunarli qilish, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yishlari uchun shart-sharoit yaratish hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib oldimizda turgan vazifalar quyidagilar:

- Avvalambor mahalliy salohiyatini kadrlarni tanlab oshirish, malakasini

muntazam oshirib borish, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlash va berilgan vakolatlaridan to'liq foydalana olishini ta'minlash.

- Hokim yordamchilari o'zi birlashtirilgan mahallada yashovchi har bir inson bilan ishlab, mahallaning rivojlanish nuqtalarini belgilab berishi, tadbirkorligini boshlashlari uchun kredit va subsidiyalar berish tizimini takomillashtirish

- Yoshi ulug', kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni moddiy qo'llab-quvvatlash, uy joy bilan ta'minlashda ko'maklashish

- Infratuzilma bilan bog'liq gaz, elektr energiyasi, suv, oqava suv, yo'l kabi muammolarni yechish uchun olis va rivojlanishdan orqada bo'lgan mahallalarga har yili 2 mlrd sumdan ajratish

- Sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga asosan, sog'liqni saqlash muassasalarida kadrlarni yetishmasligi, tegishli asbob uskunalarning yetishmasligi, ularda ko'rsatilayotgan xizmatlarning talab darajasida emasligi kabi muammolarni bartaraf etish

- Maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrov darajasi past mahallalarda Davlat MMTni qurish, o'rta ta'lim maktablarining moddiy texnik ahvolidi yaxshilash, sohaga malakali o'qituvchilarni (nafaqada bo'lsa ham) jalb etish,

- Har bir mahalla va tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va davlat umummilliy dasturiga kiritish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.10.2018 yildagi "Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) saylovi to'g'risida" O'RQ-499-son

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.12.2021 yildagi "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-31-son

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.06.2021 yildagi Mahallabay ishlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida 398-son

4. Vazirlar Mahkamasining 09.08.2021 yildagi “Hududlarda “mahallabay” ishlash asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining doimiy daromad manbalarini ko‘paytirish orqali kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 504-son qarori

5. Inklyuziv iqtisodiy o‘sisli. O‘quv qo‘llanma. Asqarova M.T., Islomov A.A., Yaxshimuratova A.R. T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2018. - 227 bet.

6. <https://xs.uz/uz/post/mahallabaj-ishlash-tizimi-qandaj-natizhalar-beryapti>

7. Podrobneye:

https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/hududlarda_mahallabay_ishlash_tizimi_joriy_qilinadi